

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ С ИГРОКАМИ

Султонов Рабимкул Уралович

Электронная почта rabimqul61@gmail.com

Гулистанский государственный университет,
кафедра "Спортивные игры, теория и методика борьбы"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10894824>

Annotatsiya: Maqolada horij professional futbol klublarida foydalaniladigan axborot texnologiyalari tahlili keltirilgan. Mamlakat futbol jamoalarida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish darajasi tahlil qilingan. Yangi texnologiyalardan foydalangan holda trener kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Tayanch so'zlar: axborot texnologiyalari, mashg'ulot jarayoni, yuqori malakali futbolchilar tayyorlash tizimi, individual mashg'ulot dasturlari.

Аннотация: В статье представлен анализ информационных технологий, используемый в зарубежных профессиональных футбольных клубах. Сделан анализ применения современных технологий в футбольных командах Узбекистана. Сделаны предложения по изменению системы подготовки тренерских кадров с использованием новейших технологий.

Ключевые слова: информационные технологии, тренировочный процесс, система подготовки футболистов высокой квалификации, индивидуальные тренировочные программы.

Annotation: In this article is lightened analysis of information technology in foreign professional clubs. It is analyzed usage of modern technology in football teams of Uzbekistan. There made offers at accomplishment of system preparing trainers using new technologies.

Keywords: information technologe, training process, training system for highly qualified football players, individual training training programs.

Совершенствование системы подготовки высококвалифицированных спортсменов в развивающемся Узбекистане, в частности развитие футбола в стране, является одним из приоритетных направлений политики нашего государства. Указ Президента Республики Узбекистан от 4 декабря 2019 года № ПФ-5887"о мерах по выведению развития футбола в Узбекистане на совершенно новый уровень " является ярким примером нашей мысли. [1]

В последние годы усиливается конкуренция за лидирующие места в чемпионате Узбекистана. Это обстоятельство оправдано рядом объективных причин. Во-первых, это связано с уменьшением разницы в мастерстве игроков команд" лидер "и" аутсайдер "за счет прихода игроков" легионер", а во-вторых, с тем, что материально-техническое обеспечение клубов значительно выросло, с уровнем использования современных технологий в тренировочном процессе.

Сегодня в обществе нет самой отрасли, в которую не проникли бы информационные технологии. Они используются на всех фронтах, таких как ведение документации,

создание базы данных и т. д. Во многих видах спорта информационные технологии применяются в процессе подготовки высококвалифицированных спортсменов.

В спорте информационные технологии чаще всего используются, когда нет возможности оценить уровень подготовленности спортсмена простыми средствами, например, биомеханическим анализом его техники движений, при моделировании тактических схем ведения спортивной борьбы, при оценке функционального состояния спортсмена, при оценке адаптационных возможностей человека к физическим нагрузкам [2, 4].

Информационные технологии как неотъемлемая часть общества-сбор, хранение, обработка, обобщение и использование информации, которая представляет собой совокупность методов и программно-технологических средств, обеспечивающих сокращение трудозатрат процессов реализации информационных ресурсов[3].

Использование таких технологий позволяет оценить различные аспекты подготовки спортсмена и, конечно же, разработать специальную программу тренировочного процесса.

Не остался в стороне и современный футбол, который день ото дня медленно отходил от требований времени к рисункам в блокноте и цветным магнитам на доске. В эпоху цифровых технологий тактические чертежи превращаются из бумажных в электронные и приобретают новый блеск, что способствует появлению различных названий.

В определении тенденций развития современного футбола немалый интерес представляют профессиональные футбольные команды, участвующие в соревнованиях мирового первенства. Предполагается, что только анализ соревновательной деятельности сильнейших команд и игроков мира определит основные направления развития футбола.

Например, аналитические материалы, посвященные итогам чемпионата мира 2018 года в России, позволили обобщить игровой опыт сильнейших сборных, оценить физические показатели игроков, технические навыки, сделать выводы о современных тактических вариантах организации игры. Итоги этого турнира широко обсуждались на различных международных форумах тренеров.

Однако, как бы ни была актуальна эта тема, анализ литературы, посвященной проблемам подготовки наших игроков, показывает, что вес использования специалистами современных информационных технологий не на должном уровне. Вопросы использования информационных технологий в управлении профессиональными футбольными командами недостаточно освещены в специальной литературе, и тот факт, что они еще не вышли на свое необходимое место на практике, отрицательно сказывается на ярких результатах наших футбольных команд на международной арене. Эти обстоятельства определяют актуальность дела.

Цель работы-изучить уровень использования информационных технологий в тренировочном процессе высококвалифицированных футболистов.

Для достижения поставленной цели исследования был разработан анкетный опрос, в котором тренеры команд и футбольные специалисты, участвующие в чемпионате страны, отвечают на вопросы об использовании информационных технологий в своих профессиональных командах.

Результаты опроса показывают, что сегодня существует большая потребность в тренерах по материнству, которые помогают главному тренеру команд, участвующих в высшей лиге, в подготовке статистики своей команды и в поиске ответов на следующие вопросы:

- создание базы данных по объему и направленности тренировочных нагрузок за определенный период времени;
- создание базы данных об игровой деятельности игрока своей и противоположной команды;
- поиск новых игроков, талантов (технический разведчик);
- ускорение восстановления организма игроков после игры или тренировочной нагрузки и т. д. к.

Анализ литературы и результатов чемпионатов мира показывает, что большинство зарубежных клубов используют усовершенствованные GPS-трекеры с высоким разрешением, которые предоставляют тренерам и персоналу информацию о скорости игрока, пройденном расстоянии и общей нагрузке. Датчики с высокой точностью и усовершенствованной системой будут передавать сигналы спутников GPS и ГЛОНАСС с частотой десять Герц в секунду и смогут удвоить точность измерений. На основе полученной информации тренерский штаб разрабатывает индивидуальные программы для каждого игрока, исходя из конкретных задач. Кроме того, датчики также предоставляют тренеру информацию о объеме работы, которую выполняет спортсмен, и о том, в какой части тренировки игроки работали с максимальным напряжением.

Планирование индивидуальных программ тренировок игроков позволяет тренеру использовать агрессивную атакающую тактику игры во время соревнований при достижении столь же высокой специальной физической подготовленности игроков.

Индикатор " PlayerLoad " (влияние нагрузки на игрока) очень полезен в процессе восстановления игрока после травмы. Ko'rgina murabbiylar bunday системы даже не знают, что они существуют. В процессе обучения на курсах подготовки тренеров инструкторы обязаны уделять данной проблеме особое внимание. Например, каждая тренировка мюнхенского клуба "Бавария" записывается с помощью 4 видеокамер. Во время сеанса анализируется около 1200 показателей. Главному тренеру был предоставлен анализ технических приемов, выполняемых каждым игроком на протяжении всей тренировки (размер, точность, скорость передвижения игрока и т. д.). к) предоставляется. Тренер с такой информацией будет иметь четкое представление об управлении тренировочным процессом. Эти показатели и результаты наших игроков на международных турнирах, по мнению экспертов и тренеров, свидетельствуют о том, что мы отстаем от зарубежных клубов в процессе подготовки высококвалифицированных игроков, использование информационных технологий в тренировочном процессе оправдывает то, что сегодня это одна из актуальных задач, стоящих перед нашим футболом.

Новые технологии тренировок в спорте – это система конкретных теоретических разработок и практических действий, которые организуют процесс подготовки спортсменов строго в соответствии с новыми научными знаниями о строении

человеческого организма. Эффективное использование этой системы-гарантия высоких результатов наших игроков на международной арене.

References:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 4 декабря 2019 года № ПФ-5887"о мерах по выведению развития футбола в Узбекистане на совершенно новый уровень". Т-2019
2. Богданов В. S. , Понамарев А. V. , Соловьев А. V. Использование современных информационных технологий в теоретической и методико-практической подготовке студентов по физическому воспитанию гг' материал' Всерос. nauch. - практика. конф. - СПб. :, 2000.
3. Жуков, Р. S. Новые информационные технологии в научно-методической деятельности специалистов физической культуры и спорта: состояние и перспектива. Вестник Кемеровского государственного университета. - 2009. - № 4. - С. 76-80.
4. Тимошенко, В. V. Основные направления применения количественной Технической в физической культуре и спорте гг' теория и практика физической культуры'. М. 1993, №1.